

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ БЛОКАХ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕФТЕШЛАМОВ**

© 2025 Сурикова А.Н., Соловьева Е.В., Старостин А.В.

Приведены описания блоков разделения нефтешламов (БРНШ), представлена принципиальная тепловая схема многоступенчатой выпарной установки по удалению влаги из нефтешлама, рассмотрена методика определения режимных и конструктивных параметров многоступенчатой выпарной установок.

Ключевые слова: БРНШ, нефтешлам, нефтепродукты, очистка, утилизация, шлам, нефть, эмульсия, обезвоживание.

Введение. В настоящее время на предприятиях нефтяной промышленности накопилось значительное количество отходов нефтешламов – технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти. На многих предприятиях нефтешламы, хотя и являются отходами III класса опасности при отсутствии налаженной схемы переработки, годами накапливаются в шламонакопителях, оказывая негативное действие на окружающую среду [1].

Один из способов утилизации нефтешлама, это использование блоков разделения нефтешламов (БРНШ), в них производится обезвоживание водонефтяных эмульсий «обратного» типа, в которых капельки воды содержатся внутри нефти, с влажностью, обычно, не выше 20...35 %. Испарение влаги из нефтешламов в БРНШ производится под вакуумом в тонких пленках, при этом сохраняются ценные компоненты нефтешламов, имеется возможность обезвоживания высокоустойчивых эмульсий с близкими значениями плотностей фаз [2].

Основным недостатком существующих установок БРНШ является их низкая энергоэффективность, обусловленная наличием всего лишь одной выпарной ступени, в которой теплота греющей воды, получаемой в водогрейном котле, расходуется на выпаривание влаги из нефтешлама, а теплота образующегося пара никак не используется и теряется в окружающей среде [3-4].

Цель данной научно исследовательской работы: повышение эффективности многоступенчатой выпарной установки методом оптимизации количества технологических ступеней.

Так, для снижения влагосодержания на 1 % в 1 тонне обводненного нефтешлама требуется выпарить 10 кг влаги, что при теплоте испарения $r = 2320$ кДж/кг потребует расхода теплоты 23,2 МДж. Приняв коэффициент использования теплоты топлива, сжигаемого в водогрейном котле, равным $\eta_k = 0,9$, получим, что удельный расход условного топлива с теплотой сгорания 29,3 МДж/кг на удаление 1 % влаги из 1 тонны нефтешлама составит $23,2 / (0,9 \cdot 29,3) = 0,88$ кг.у.т. Если учесть, что на разогрев нефтешлама из холодного состояния до температуры выпаривания дополнительно расходуется примерно 15÷20 % всего топлива, то удельный расход условного топлива на удаление 1 % влаги из 1 тонны нефтешлама составит примерно $b_0 \approx 1$ кг.у.т. При исходном и остаточном влагосодержании в нефтешламе равном соответственно 30 % и 1 %, расход условного топлива составит 29 кг.у.т. на 1 тонну обводненного нефтешлама, или 41,4 кг.у.т. на 1 тонну обезвоженного нефтепродукта.

Если теплоту пара, получаемого в основной выпарной ступени, использовать для обогрева второй ступени, то можно увеличить производительность всей установки примерно в 2 раза, при этом удельный расход топлива b на выпаривание влаги из 1 тонны нефтешлама, снизится также в 2 раза. Если теплоту пара, получаемого во второй ступени, использовать для обогрева третьей ступени, то производительность установки увеличится примерно в 3 раза, и во столько же раз снизится удельный расход топлива, сжигаемого в котле. Если установить n выпарных ступеней, каждая из которых обогревается паром, выходящим из предыдущей ступени, то можно увеличить производительность установки примерно в n раз, и снизить удельный расход топлива в n раз (если не учитывать потерь теплоты в каждой ступени). Этот известный принцип давно используется в многоступенчатых выпарных установках (МВУ) [5]. Однако, одновременно с увеличением производительности и снижением удельного расхода топлива, увеличение количества выпарных ступеней приводит к увеличению стоимости всей установки, так как при этом возрастает не только число, но и размеры поверхностей нагрева каждой ступени. Также пропорционально числу выпарных ступеней возрастают затраты электроэнергии на перекачку нефтешлама. Очевидно, существует оптимальное число выпарных степеней, при котором материальные и денежные затраты на обезвоживание одной тонны нефтешлама будут минимальными.

Основная часть. На рис. 1 представлена предлагаемая принципиальная тепловая схема многоступенчатой выпарной установки по удалению влаги из нефтешлама, которая в отличие от существующих одноступенчатых установок, и двухступенчатой установки, содержит n выпарных ступеней.

Рис. 1. Многоступенчатая установка по выпариванию влаги из нефтешлама

Технологический принцип работы многоступенчатой схемы описан ниже. Первая ступень BC_1 обогревается греющей водой из водогрейного котла $ВК$ со средней температурой t_0 , значение которой определяется условиями техники безопасности и находится в диапазоне $90 \div 95$ °С. Для увеличения массообменной поверхности нефтешлама в каждой выпарной ступени производится его непрерывная циркуляция: нефтешлам забирается насосом из нижней части ступени, где находятся греющие трубы, и подается на испарительные полки, расположенные в верхней части ступени, где происходит частичное испарение влаги из нефтешлама, после чего он сливается самотеком в нижнюю часть выпарной ступени. Пар, выходящий из первой ступени BC_1 с температурой t_1 (определяемой давлением p_1 внутри этой ступени), направляется для обогрева 2-й ступени, где конденсируется внутри греющих труб при той же температуре t_1 (если пренебречь гидравлической депрессией, т.е. снижением температуры конденсации пара из-за потери давления пара на преодоление гидравлических сопротивлений в трубопроводах между корпусами).

Пар, выходящий из второй ступени с температурой t_2 и давлением p_2 , направляется для обогрева 3-й ступени, где конденсируется внутри греющих труб при температуре t_2 , и т.д. Из последней ступени BC_n с номером n выходит пар с температурой t_n и давлением p_n , с которыми пар поступает в конденсатор К, охлаждаемый водой. Конденсат пара из всех выпарных ступеней, кроме первой (основной), а также из конденсатора, откачивается конденсатными насосами КН. Несконденсированные газы, выходящие из выпарных ступеней, а также из конденсатора, удаляются эжекторами (на схеме рис. 1. они не показаны). Можно считать, что рациональное значение температуры конденсации пара $t_k = t_n$, выходящей из последней ступени, находится в диапазоне $50 \div 55$ °С, что соответствует давлению $p_k = p_n = 12,3 \div 15,7$ кПа. При более низких температурах резко возрастает вязкость большинства нефтепродуктов, например, у масла МК при уменьшении температуры с 50 до 40 °С динамический коэффициент вязкости μ увеличивается с 1638 до 3031 Па·с, т.е почти в два раза. При этом затраты на перекачку нефтешлама также резко вырастут.

Теплоту пара, выходящего из последней ступени, возможно использовать в утилизационном теплообменнике УП для предварительного подогрева нефтешлама, который в следующий цикл работы будет загружаться в выпарные ступени установки. При большом числе выпарных ступеней n масса загружаемого в утилизационный теплообменник нефтешлама достаточно большая, и примерно равна $M \approx n \cdot M_0$, где M_0 – масса нефтешлама, загружаемого в одну ступень. В утилизационном теплообменнике УП с надлежащей тепловой изоляцией влажный нефтешлам можно разогреть примерно до температуры $40 \dots 45$ °С, чтобы минимальный температурный напор между греющим паром и нефтешламом был не меньше 10 °С (температура греющего пара равна $t_k = 50 \dots 55$ °С).

Определим минимальное число ступеней, при котором теплота отработавшего пара из последней ступени может быть полностью использована для подогрева влажного холодного нефтешлама от температуры $t_{ш0} = 15 \dots 20$ °С до $t_{ш} = 40 \dots 45$ °С, т.е примерно на 25 К. При исходной влажности нефтешлама $\varphi_0 = 0,3$, и конечной влажности $\varphi_k = 0,01$, из нефтешлама массой M_0 , загруженного в последнюю ступень, выйдет такое количество пара: $M_{п} = M_0(\varphi_0 - \varphi_k)$. При конденсации данного пара в утилизационном подогревателе будет получено такое количество теплоты: $Q_{п} = M_{п} \cdot r$. При хорошей тепловой изоляции эта теплота почти полностью пойдет на нагрев влажного нефтешлама массой $M = n \cdot M_0$:

$$Q_{п} \approx Q_{ш} = M \cdot c_{ш} \cdot (t_{ш} - t_{ш0}) = n \cdot M_0 \cdot c_{ш} \cdot (t_{ш} - t_{ш0}),$$

где $c_{ш}$ – средняя теплоемкость влажного нефтешлама.

Из последнего выражения, подставив в него $Q_{п} = M_0(\varphi_0 - \varphi_k) \cdot r$, выразим n :

$$n \approx \frac{(\varphi_0 - \varphi_k) \cdot r}{c_{ш} (t_{ш0} - t_x)}$$

При $t_{ш0} = 20$ °С и $t_{ш} = 45$ °С средняя теплоемкость нефтешлама с влажностью 30 %, равна: $c_{ш} = 2,462$ кДж/(кг·К). Приняв $r = 2320$ кДж/кг, по последней формуле найдем: $n = 10,9$, или, с учетом неизбежных потерь теплоты, можно округлить до значения $n \approx 10$. Таким образом, при числе ступеней $n \geq 10$ теплоту отработавшего пара можно использовать полностью в утилизационном теплообменнике для подогрева холодного нефтешлама.

При меньшем числе ступеней утилизационный теплообменник позволяет использовать лишь некоторую часть теплоты отработавшего пара (остальная часть неизбежно теряется), но нефтешлам можно подогреть до более высокой температуры (45...50 °С). В любом случае, наличие утилизационного теплообменника приводит к дополнительному усложнению установки БРНШ, а дополнительное снижение удельного расхода топлива за счет его установки не превышает 10 %.

При оптимизации числа выпарных ступеней постоянной величиной примем: тепловой поток Q (кВт), подводимый с греющей водой к первой ступени; среднюю температуру греющей воды t_0 (°С); температуру t_k и давление p_k пара, выходящего из последней выпарной ступени. Для оптимизации расчета считаем, что теплота испарения r не зависит от давления пара, т.е. является так же постоянной. Потерями теплоты в каждой ступени пренебрегаем, т.к. эти потери можно свести к минимуму за счет применения надлежащей тепловой изоляции корпусов выпарных ступеней и паропроводов.

Пусть t_1, t_2, \dots, t_n – температуры пара на выходе из ступеней 1, 2, ..., n . Располагаемый температурный напор между греющим теплоносителем и нагреваемым нефтешламом в j -ой ступени определяется выражением: $\Delta t_j = t_{j-1} - t_j$; при этом для первой ступени $\Delta t_1 = t_0 - t_1$, для второй – $\Delta t_2 = t_1 - t_2$, для n -ой ступени $\Delta t_n = t_{n-1} - t_n$. Сумма располагаемых температурных напоров во всех ступенях равняется $\Delta t_{\max} = t_0 - t_n = t_0 - t_k$: тогда:

$$\Delta t_1 + \Delta t_2 + \dots + \Delta t_n = \Delta t_{\max}, \quad (1)$$

где Δt_{\max} – заданная по условию величина.

При оптимизации многоступенчатых выпарных установок для всех ступеней часто принимают одинаковый располагаемый температурный напор [5], т.е.: $\Delta t_1 = \Delta t_2 = \dots = \Delta t_n$. С учетом выражения (1) получаем:

$$\Delta t_j = \frac{\Delta t_{\max}}{n},$$

где $j = 1, 2, \dots, n$.

Поскольку потерями теплоты пренебрегли, то можно записать:

$$Q_0 = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n, \quad (2)$$

где Q_j – поток теплоты, кВт, расходуемый в j -ой ступени на образование пара с расходом G_j , кг/с, где $j = 1, 2, \dots, n$. Между величинами Q_j и G_j есть точное соотношение:

$$Q_j = r \cdot G_j. \quad (3)$$

Так величину Q_0 считаем постоянной, то из выражений (2) и (3) следует, что

$$G_1 = G_2 = \dots = G_n,$$

и суммарный выход пара из всех ступеней равняется:

$$G = G_1 + G_2 + \dots + G_n = n \cdot G_1 = n \cdot Q_0 / r. \quad (4)$$

Из (4) следует, как утверждалось выше, суммарная производительность установки G пропорциональна числу ступеней n . Удельный расход теплоты на единицу выпаренной влаги, равняется:

$$q = Q_0 / G = r / n. \quad (5)$$

Поскольку расход условного топлива в водогрейном котле B , кг/с, связан с величиной Q_0 выражением: $B \cdot Q_n \cdot \eta_k = Q_0$, где $Q_n = 29310$ – теплота сгорания условного топлива, кДж/кг, η_k – к.п.д. котла, то с помощью (5) получим выражение для удельного расхода топлива, кг/кг:

$$b = B / G = (r / Q_n) / (\eta \cdot n) = b_0 / n, \quad (6)$$

где $b_0 = (r / Q_n) / \eta$ – удельный расход топлива в одноступенчатой установке.

Если принять к.п.д. котла $\eta = 0,9$, а теплоту испарения $r = 2320$ кДж/кг, то из (6) получим: $b \cong 0,088/n$, кг/кг. При $n = 1$ (одноступенчатая установка) на удаление 1 кг влаги расходуется 0,088 кг условного топлива. При $n = 2$ удельный расход топлива снижается в 2 раза и равняется 0,044 кг/кг. Из (6) следует, что удельный расход топлива уменьшается обратно пропорционально числу выпарных ступеней n .

Рассмотрим, как изменяются необходимые поверхности нагрева ступеней при увеличении их числа. Тепловой поток, Вт, подводимый к j -ой ступени, можно выразить уравнением теплопередачи:

$$O_j = k_j \cdot \overline{\Delta t}_j \cdot F_j = k_j \cdot \zeta_j \cdot \Delta t_j \cdot F_j, \quad (7)$$

где k_j – коэффициент теплопередачи от греющего теплоносителя к нефтешламу в j -ой ступени, Вт/(м²·К); $\overline{\Delta t}_j$ и Δt_j – средний и располагаемый температурный напоры в j -ой ступени, °С; ζ_j – коэффициент, связывающий величины $\overline{\Delta t}_j$ и Δt_j ($\overline{\Delta t}_j = \zeta_j \cdot \Delta t_j$); F_j – площадь поверхности нагревателя в j -ой ступени, м².

Коэффициенты $\zeta_j \leq 1$, зависят от гидравлических потерь при движении греющего пара, из-за которых понижается температура конденсации греющего пара, и от расхода нефтешлама, перекачиваемого циркуляционным насосом, от которого зависит средняя температура нагреваемого нефтешлама. Гидравлические потери зависят от диаметра паропроводов между ступенями, и их можно сделать пренебрежимо малыми. Коэффициент ζ тем ближе к 1, чем больше величина $\omega = W_{ш} / (k \cdot F)$, где $W_{ш}$ – водяной эквивалент перекачиваемого нефтешлама, что видно из рис. 1. При значении $\omega = 5$ коэффициент $\zeta = 0,909$; при $\omega = 2$ величина $\zeta = 0,8$; при $\omega = 1$ величина $\zeta = 0,67$. Рациональным значением параметра ω примем значение $\omega = 5$, что примерно соответствует условиям работы БРНШ-3 в установившемся режиме выпаривания. Чтобы параметр ω не изменялся при увеличении величины $k \cdot F$, необходимо, чтобы водяной эквивалент $W_{ш}$ для каждой ступени при увеличении числа n выпарных ступеней увеличивался пропорционально величине $k \cdot F$, тогда коэффициент ζ будет оставаться постоянным. Ниже показано, что величина $k \cdot F$ для каждой выпарной ступени с увеличением числа ступеней должна расти пропорционально n . Тогда величина $W_{ш}$ и затраты электроэнергии на перекачку нефтешлама для одной ступени вырастут в n раз, а для всей многоступенчатой установки – в n^2 раз по сравнению с одноступенчатой установкой. Далее считаем величины ω и ζ одинаковыми и постоянными для всех ступеней при любом их числе n .

Из-за высокого коэффициента теплоотдачи α_1 при движении греющей воды или конденсации греющего пара внутри греющих труб, и из-за пренебрежимо низкого термического сопротивления стенки греющих труб, коэффициент теплопередачи k в нагревателях выпарных ступеней равен практически коэффициенту теплоотдачи α_2 к нагреваемому нефтешламу на наружной поверхности греющих горизонтальных труб.

При теплоотдаче за счет свободной конвекции, коэффициент α примерно пропорционален $\Delta t^{0,25}$, где Δt – средний температурный напор в данной ступени. Если пренебречь зависимостью теплофизических параметров нефтешлама от температуры, то при постоянном диаметре греющих труб можно получить следующую формулу:

$$k_j = k_{\max} \cdot \left(\frac{\Delta t_j}{\Delta t_{\max}} \right)^{0,25},$$

где k_{\max} – коэффициент теплопередачи в одноступенчатом выпарном аппарате, в котором используется весь температурный напор Δt_{\max} . Поскольку $\Delta t_j = \Delta t_{\max}/n$, то последнюю формулу можно записать так:

$$k_j \cong k_{\max} / n^{0,25}. \quad (8)$$

Из формулы (7) выразим величину поверхности нагрева в j -ой ступени:

$$F_j = O_j / (k_j \cdot \xi_j \cdot \Delta t_j) = Q_0 / (k_{\max} \cdot \xi_j \cdot \Delta t_{\max}) \cdot n^{1,25} = F_0 \cdot n^{1,25}, \quad (9)$$

где $F_j = O_j / (k_j \cdot \xi_j \cdot \Delta t_j)$ – поверхность нагревателя в одноступенчатой установке.

Из (8) и (9) следует, что произведение:

$$k_j \cdot F_j = k_{\max} \cdot F_0 \cdot n,$$

т.е. по сравнению с одной выпарной ступенью, у которой $k \cdot F = k_{\max} \cdot F_0$, при n ступенях величина $k \cdot F$ больше в n раз, поэтому величина W_m также должна возрасти в n раз, иначе коэффициент ζ резко снизится, и поверхность нагрева будет работать неэффективно. Суммарная площадь поверхностей нагревателей всех ступеней с учетом (9) составит:

$$F = F_1 + F_2 + \dots + F_n = n \cdot F_j = F_0 \cdot n^{2,25}.$$

Таким образом, при указанных условиях, доказано, что суммарная площадь F поверхностей нагрева всех выпарных ступеней многоступенчатой установки пропорциональна числу ступеней в степени 2,25: $F \sim n^{2,25}$.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод: описанная методика определения режимных и конструктивных параметров многоступенчатой выпарной установки при условии неизменности теплового потока к нефтешлама в каждой ступени дает возможность утверждать, что производительность установки БРНШ растет прямо пропорционально числу ступеней n , а удельный расход топлива на выпаривание 1 тонны влаги – обратно пропорционально n . При этом температурный напор в каждой ступени определяется выражением $\Delta t = \Delta t_{\max}/n$, где $\Delta t_{\max} = 40 \dots 45$ °С, где n - число ступеней. Показано, что площадь поверхности нагрева F одной выпарной ступени пропорциональна $n^{1,25}$, а всех ступеней – $n^{2,25}$. Необходимое число циркуляционных насосов для одной ступени пропорционально n , а всех ступеней – n^2 .

Данные настоящей работы возможно использовать, как при определении оптимального количества ступеней многоступенчатой выпарной установки, так и при оценке эффективности БРНШ.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Скрябин, А. В. Современные технологии переработки нефтешламов / А. В. Скрябин, Н. А. Толмачева, Ю. М. Вдовина // Перспективы развития технологии переработки углеводородных и минеральных ресурсов: Материалы XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Иркутск, 20–21 апреля 2022 года. – Иркутск: Иркутский национальный исследовательский технический университет, 2022. – С. 294-299. – EDN TSHTFM.

2. Файзуллин, Т. Р. Образование и переработка нефтешламов / Т. Р. Файзуллин // Современные технологии: достижения и инновации: Сборник трудов IV Всероссийской научно-практической конференции, Стерлитамак, 27 декабря 2022 года / Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы несут ответственность за достоверность материалов, изложенных в сборнике. – Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2022. – С. 89-91. – EDN NZHBDS.
3. Низамутдинова, С. В. Перспективные технологии и оборудование переработки и утилизации нефтешлама / С. В. Низамутдинова, Л. Н. Короткова // Обращение с отходами: современное состояние и перспективы : Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, Уфа, 13 декабря 2018 года / Под редакцией И.О. Туктаровой. – Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2018. – С. 218-221. – EDN YXCTKX.
4. Анализ методов переработки нефтешламов. Проблемы и решения / С. В. Афанасьев, М. В. Кравцова, М. А. Паис, Н. С. Носарев // Инновации и "зеленые" технологии : Вторая Всероссийская научно-практическая конференция, Тольятти, 19 апреля 2019 года. – Тольятти: ИП Зуев Сергей Анатольевич, 2019. – С. 22-27. – EDN ZGEORU.
5. Сурикова, А. Н. Повышение эффективности работы блока разделения нефтешлама / А. Н. Сурикова, Ю. С. Поповская // Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и металлургического производств, технология и надежность машин, приборов и оборудования : материалы XI Международной научно-технической конференции, Вологда, 22–23 марта 2016 года. – Вологда: Вологодский государственный университет, 2016. – С. 157-160. – EDN VUHNML.

Поступила в редакцию 29.01.2025 г., рекомендована к печати 11.02.2025 г.

DETERMINATION OF OPERATIONAL AND DESIGN PARAMETERS OF MULTI-STAGE OIL SLUDGE SEPARATION UNITS

Surikova A.N., Soloveva E.V., Starostin A.V.

The descriptions of oil sludge separation units (BRCS) are given, the schematic thermal diagram of a multi-stage evaporation plant for removing moisture from oil sludge is presented, and the methodology for determining the operating and design parameters of a multi-stage evaporation plant is reviewed.

Keywords: BRNSH, oil sludge, petroleum products, purification, utilization, sludge, oil, emulsion, dewatering.

Сурикова Алиса Николаевна

кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоводоснабжения ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Российская Федерация, г. Вологда.
E-mail: alisa-surikova@bk.ru

Surikova Alisa Nikolaevna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Heat and Gas Water Supply of Vologda State University, Russian Federation, Vologda.

Соловьева Екатерина Вячеславовна

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Российская Федерация, г. Вологда.
E-mail: evsvologda@mail.ru

Soloveva Ekaterina Viacheslavovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Architecture and Urban Planning of Vologda State University, Russian Federation, Vologda.

Старостин Александр Владимирович

кандидат технических наук, доцент кафедры технологии машиностроения ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», Российская Федерация, г. Вологда.
E-mail: starostinav@vogu35.ru

Starostin Alekdandr Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Mechanical Engineering Technology of Vologda State University, Russian Federation, Vologda.